

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PORTO VELHO, RONDÔNIA

Deixe um comentário / Caderno de Engenharias / Por NovaFisio

Autores:

Mirvaldo Moraes de Souza Junior¹

Mateus Amorim Rodrigues²

Ildefonso Dorizete e Silva Madruga³

10.5281/zenodo.6512266

RESUMO

Eficiência energética é a capacidade de gerar determinada quantidade de energia com o uso de menos recursos naturais, de modo a obter o mesmo serviço com um menor gasto de energia. Este conceito está em destaque nos últimos anos e é necessário que se compreenda a real importância que o alcance desta eficiência implica. O objetivo deste trabalho foi acompanhar o programa de eficiência energética desenvolvido pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (EMDUR) no município de Porto Velho e descrever os resultados após a modernização do parque de iluminação pública com a substituição das luminárias com lâmpadas a Vapor Metálico por luminárias com tecnologia LED (*light-emitting diode*) que são mais eficientes, econômicas e fornecem melhor luminosidade.

Palavras-chave: Eficiência Energética, LED, Luminárias, Recursos naturais

ABSTRACT

Energy efficiency is the ability to generate a certain amount of energy using fewer natural resources, in order to obtain the same service with a lower energy expenditure. This concept has been highlighted in recent years and it is necessary to understand the real importance that the achievement of this efficiency implies. The objective of this work was to monitor the energy

efficiency program developed by Empresa de Desenvolvimento Urbano (EMDUR) in the municipality of Porto Velho and describe the results after the modernization of the public lighting park with the replacement of luminaires with Metallic Steam lamps by luminaires with LED (light-emitting diode) technology that are more efficient, economical and provide better luminosity.

INTRUDUÇÃO

Quando se fala em eficiência energética é necessário ter em mente o alcance desse conjunto de palavras e os reais motivos que fizeram deste tema um destaque nas últimas décadas. A eficiência energética é a capacidade de gerar determinada quantidade de energia com o uso de menos recursos naturais, de modo a obter o mesmo serviço com um menor gasto de energia. A crescente demanda por energia elétrica criou a necessidade de maior oferta no mercado, e com o intuito de manter este fornecimento, investe-se na produção, na transmissão e na distribuição da energia elétrica para que esta chegue aos consumidores (PÓVOA 2014; [1]).

A solução deste problema não se restringe ao aumento da geração de energia elétrica, à importação de gás natural e energia elétrica de países vizinhos, uma vez que tais soluções visam apenas a oferta, assim, ao analisarmos a demanda, nota-se que há muito desperdício e uso ineficiente da energia elétrica (PÓVOA 2014). A partir dos choques no preço do petróleo nos anos 1970 a eficiência acerca do uso da energia entrou na agenda mundial, pois neste contexto, ficou claro que o uso das reservas de recursos fósseis teria custos crescentes, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista ambiental. Assim, reconheceu-se que um mesmo serviço poderia ser obtido com menor gasto de energia e, conseqüentemente, com menores impactos econômicos, ambientais, sociais e culturais (CHAVES, 2018).

Vários países criaram programas de eficiência energética para o combate ao desperdício de energia elétrica, dentre os quais destacam-se os Estados Unidos da América e a Alemanha (PÓVOA 2014; 2; 3). Equipamentos e hábitos de consumo passaram a ser analisados em termos da conservação da energia e ficou comprovado que muitas iniciativas resultaram em maior eficiência energética, sendo economicamente viáveis, uma vez que o custo de sua implantação foi menor do que o custo de produção ou aquisição de energia elétrica (CHAVES 2018).

No Brasil, o Programa de Eficiência Energética (PEE) segue o que está disposto na Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, legislação que dispõe sobre a realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica. Desta forma, os projetos de eficiência energética desenvolvidos pelos agentes do setor devem demonstrar a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia (ANEEL 2022). Dentre os objetivos do programa destaca-se a maximização dos benefícios públicos a partir da redução na utilização de energia elétrica e na demanda evitada, o que

configura a eficiência energética, além de estimular o desenvolvimento de novas tecnologias e novos hábitos para o uso deste recurso (ANEEL 2022).

O primeiro PEE no Brasil foi realizado no ano de 2008 com um orçamento disponível superior a 400 milhões de reais, entretanto o PEE utilizado não superou o valor de 200 milhões de reais. Este cenário foi modificado ao longo dos 12 anos seguintes, quando o valor do PEE disponível em 2020 superou tanto o valor disponível quanto o utilizado, tendo sido ambos superiores a 600 milhões de reais (ANEEL 2022). No Brasil, a maior quantidade de energia elétrica economizada (MWh/ ano) foi verificada em 2011, com uma economia de 382.869,77 MWh/ano (ANEEL, 2022) abrangendo as 7 tipologias analisadas (baixa renda, poder público, rural, comércios e serviços, residencial, industrial e serviços públicos). No mesmo ano a maior economia de energia elétrica foi realizada pela tipologia baixa renda seguida pela tipologia poder público. Os anos de 2008 e 2018 registraram as menores quantidade de energia elétrica economizada, tendo sido estas quantias de 35,85 MWh/ano e 5.332,21 MWh/ano, respectivamente (ANEEL, 2022).

Programas como este já haviam demonstrado resultados positivos em outras cidades do país e do mundo, o que representou a melhoria da qualidade da iluminação, da qualidade de vida e a diminuição dos furtos de energia. O município de Porto Velho foi o 17º município do estado de Rondônia a receber este investimento por meio do PEE da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Considerando os estudos já realizados sobre o consumo energético e a economia de energia elétrica decorrente da utilização de Luminárias de tecnologia LED (*light-emitting diode*), este trabalho objetivou avaliar a economia de energia elétrica gerada no município de Porto Velho (RO) após a substituição de Lâmpadas a Vapor utilizadas para a iluminação pública por Luminárias de tecnologia LED.

2 METODOLOGIA

2.1 Etapas da Implantação do PEE em Porto Velho

Na primeira etapa da implantação do PEE em Porto Velho (RO) foi realizada a chamada pública para a atualização ou revitalização do Parque de Iluminação Pública da Cidade. Na segunda etapa houve o estudo prévio acerca da quantidade de horas que os técnicos lotados na EMDUR precisariam para realizar a substituição, bem como acerca das manutenções das redes de energia elétrica, das lâmpadas já existentes e dos pontos nos quais novos postes deveriam ser instalados para receber as novas iluminações. Nesta etapa também foram escolhidas vias e ruas com intenso tráfego de pedestres e de veículos, conforme a recomendação do Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (SEMTRAN).

Na terceira etapa foi realizada a licitação pública para a aquisição dos materiais necessários para a substituição das lâmpadas a Vapor por Luminárias de tecnologia LED e na quarta etapa foi realizada a substituição das lâmpadas. O cálculo realizado para se chegar à quantidade de energia

economizada seguiu a seguinte regra: multiplicação a potencial das horas que as lâmpadas ficam acesas (10,68302116273413 horas) e, em seguida, multiplicação do resultado total por 30 (quantidade de dias no mês) conforme a base de cálculo da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na primeira etapa foram realizadas as substituições de 213 lâmpadas a Vapor Metálico por Luminárias de LED de 150 W e 180 W em postes localizados nas Avenidas José Amador dos Reis e Lauro Sodré. De acordo com os dados da Energisa, em 2019 a quantidade de lâmpadas apenas na Avenida José Amador dos Reis era de apenas 38 lâmpadas de 150 W de Vapor Metálico mais reatores, 62 lâmpadas de 250W de Vapor Metálico mais reatores e uma lâmpada de 400W mais o seu reator, sendo que todas foram substituídas por Luminárias de LED com potência de 150W (Tabela 1).

Tabela 1. Gasto total de potência na Av. José Amador dos Reis

Tipo	Potência/Reator	Quantidade	Potência Total
Vapor Metálico	150W + 20W	38	6.460W
Vapor Metálico	250W + 22W	62	16.864W
Vapor Metálico	400W + 40W	01	440W
Luminária LED	150W	-	-
		Potência Total	23.764W

Fonte: Energisa Porto Velho (2021).

Na Tabela 2 estão os resultados após a atualização das cargas de energia elétrica. Neste primeiro momento foi observada uma redução de 10.714 W na carga, o que representou uma economia de 3.815,26 kW/h por mês.

Tabela 2. Gasto total de potência na Av. José Amador dos Reis

Tipo	Potência/Reator	Quantidade	Potência Total
Vapor Metálico	150W	-	-
Vapor Metálico	250W	-	-

Vapor Metálico	400W	-	-
Luminária LED	150W	87	13.050W
		Potência Total	13.050W

Fonte: EMDUR Porto Velho (2021).

Conforme os dados da Energisa em 2019 na Avenida Lauro Sodré a quantidade das lâmpadas era de 22 lâmpadas de 150 W de Vapor Metálico mais reatores, 69 lâmpadas de 250 W de Vapor Metálico mais reatores e 7 lâmpadas de 400 W mais os seus reatores, tendo sido todas substituídas por Luminárias de LED com potência de 180 W (Tabela 3).

Tabela 3. Gasto total de potência na Av. Lauro Sodré

Tipo	Potência/ Reator	Quantidade	Potência Total
Vapor Metálico	150W + 20W	22	3.740W
Vapor Metálico	250W + 22W	69	18.768W
Vapor Metálico	400W + 40W	07	3.080W
		Potência Total	25.588W

Fonte: Energisa Porto Velho (2021).

Tabela 4. Gasto total de potência na Av. Lauro Sodré

Tipo	Potência	Quantidade	Potência Total
Vapor Metálico	150W	-	-
Vapor Metálico	250W	-	-
Vapor Metálico	400W	-	-
Luminária LED	180W	112	20.160W
		Potência Total	20.160W

Fonte: EMDUR Porto Velho (2021).

A Tabela 4 contém os valores das cargas atualizadas e foi observada uma redução de carga de aproximadamente 5.428 W, o que representa uma economia de 1.932,91kW/h por mês.

Na segunda etapa foram realizadas as substituições de 75 Lâmpadas de Vapor Metálico por Luminárias de LED com potência de 150 W, além da instalação de 17 novos pontos na Avenida Farquar, entre as Avenidas Imigrantes e Sete de Setembro. A Tabela 5 apresenta a carga registrada em 2019.

Tabela 5. Gasto total de potência na Avenida Farquar

Tipo	Potência/Reator	Quantidade	Potência Total
Vapor Metálico/Sódio	150W + 20W	01	170W
Vapor Metálico/Sódio	250W + 22W	14	3.808W
Vapor Metálico/Sódio	400W + 40W	04	1.760W
Luminária LED	150W	56	8.400W
		Potência Total	13.968 kW/h

Fonte: Energisa Porto Velho (2021).

A Tabela 6 mostra os valores após a atualização das cargas.

Tabela 6. Gasto total de potência na Avenida Farquar

Tipo	Potência	Quantidade	Potência Total
Vapor Metálico/Sódio	150W	00	0W
Vapor Metálico/Sódio	250W	00	0W
Vapor Metálico/Sódio	400W	00	0W
Luminária LED	150W	92	13.800W
		Potência Total	13.800W

Fonte: EMDUR Porto Velho (2021).

Foi observado que mesmo após a implantação de 17 novos pontos não houve um crescimento relevante do consumo de energia, mas uma queda de 168 W, o que representou uma economia de

59,83kW/h por mês.

No acompanhamento realizado no dia 15 de janeiro de 2022 foi executada a sétima etapa do PROLED, tendo sido substituídos 59 pontos e implantados 40 novos pontos na Avenida Tiradentes entre as Avenidas Rio Madeira e Jorge Teixeira. Foram utilizadas LEDS com potência de 180 W e 50W. A Avenida possuía luminárias, lâmpadas a Vapor Metálico/Sódio de 250 W e de 400 W (Tabela 7).

Tabela 7. Gasto total de potência na Avenida Tiradentes

Tipo	Potência (lâmpada + reator)	Quantidade	Potência Total
Vapor Metálico/Sódio	250W + 22W	55	13.750W + 1.210W
Vapor Metálico/Sódio	400W + 40W	04	1.600W + 160W
		Potência Total	16.720W

Fonte: Energisa Porto Velho (2021).

Após a realização dos serviços, a potência instalada no local ficou de acordo com o apresentado na Tabela 8.

Tabela 3 – Gasto total de potência na Av. Tiradentes

Tipo	Potência	Quantidade	Potência Total
Luminária LED	50W	40	2.000W
Luminária LED	180W	59	10.620W
		Potência Total	12.620W

Fonte: EMDUR Porto Velho (2021).

Foi observado que, mesmo após a implantação de 40 novos pontos não houve o aumento do consumo de energia, mas a queda de 4.100W, o que representa uma economia de 1.460,02kW/h por mês. Ao considerarmos a tarifa de cobrança por kW/h no valor de R\$ 0,376520, praticado pela ENERGISA RO no mês de setembro de 2021, a operação trouxe uma economia mensal de aproximadamente R\$ 2.163,73.

O investimento em luminárias LED foi de R\$ 125.630,00 reais. Considerando o exposto alhures, o valor economizado nos próximos três anos e 6 meses, será equivalente ao custo total da operação.

É importante destacar que a vida útil das luminárias instaladas é de aproximadamente oito anos, sendo cinco anos cobertos pela garantia do fabricante, o que resultará em economia significativa com os custos de manutenção.

Atualmente o Programa de Eficiência Energética está adquirindo novos materiais e luminárias LED por meio de licitação pública, além de estar completando todo o trâmite administrativo importante para a demonstração do andamento do programa de forma transparente e responsável, tanto na execução dos serviços como na responsabilidade com os cofres públicos e com a sociedade. O PEE seguirá com as trocas das lâmpadas de Vapor Metálico de alta pressão pelas econômicas Luminárias de tecnologia LED.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O setor de iluminação é um dos responsáveis pela grande demanda de energia, pelo uso eficiente e combate contra o desperdício de energia elétrica, o que oferece inúmeras vantagens ao município em questão e para a população com a utilização das lâmpadas com tecnologia LED em iluminação pública. O que remete claramente ao avanço tecnológico que, alinhado a benfeitoria ao município observa-se a melhoria na segurança e na qualidade de locomoção dos usuários nas vias contempladas.

No acompanhamento do PEE foi possível compreender acerca da importância da tecnologia LED para a iluminação pública, uma vez que reduz os gastos, reduz o consumo de energia e mantém ou melhora a qualidade da iluminação, levando em conta que o uso das lâmpadas LED tem seu máximo benefício se contar com sua longa vida útil.

Por fim, este sistema de utilização das Luminárias LED acarreta na eficiência energética não só para o município de Porto Velho, como em outras localidades. Contudo, para isto acontecer é necessário que exista um estudo prévio acerca da viabilidade da implantação de novos materiais, como por exemplo, cabos elétricos, novos postes e uma qualidade de excelência vindo dos seus técnicos. Isso nos faz pensar que com grandes incentivos em tecnologia alcançaremos cada vez mais o uso inteligente da energia produzida.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Programa de Eficiência Energética. 2022. Ministério de Minas e Energia. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/eficiencia-energetica#:~:text=Visa%20a%20promover%20o%20uso,e%20usos%20finais%20de%20energia>. Acesso em: 10 de mar. de 2022.

CHAVES, V.M. Eficiência Energética: medidas que resolvem, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018. 76 p. Monografia (Graduação). Escola Politécnica. Rio de Janeiro.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE PORTO VELHO. 2021.

Lei Complementar Nº 878 DE 17/12/2021. Código Tributário de Rendas do Município de Porto Velho. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=424860> Acesso em 10 de mar. de 2022.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇO. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO. Portaria n. 20 de 15 de fevereiro de 2017. Disponível em: <https://abilux.com.br/docs/Portaria20-Inmetro-Luminarias-IluminacaoPublicaViaria.pdf>

Acesso em 10 de mar. De 2022.

PÓVOA, M.C.B.L. Fatores de Influência na Eficiência Energética, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2014. 58 p. Monografia (Graduação). Escola Politécnica. Rio de Janeiro.

ANEXO A – Imagens e gráficos

Gráfico 1 – Diferença de consumo energia

Gráfico 2 – Diferença da eficiência energética entre as lâmpadas de Vapor Metálico com as Lâmpadas LED.

Figura 1 – Implantação de novas Luminárias LED

Fonte: Acervo EMDUR, 2021

Figura 4 – Comparativo do antes e depois na Av. José Amador dos Reis

Fonte: Acervo EMDUR, 2021

Figura 2 – Av. Tiradentes antes das trocas das lâmpadas

Fonte: Acervo EMDUR, 2021

Figura 3 – Av. Tiradentes após trocas das lâmpadas

Fonte: Acervo EMDUR, 2021

1- Acadêmico do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Uniron

2- Acadêmico do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Uniron

3- Docente na faculdade Uniron

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)